

PROGNOZLASHNING EKSTRAPOLYASIYA USULI VA UNING HISOBLASH YO'LLAR

Boltaeva Dilafza Jumakulovna

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

“Iqtisodiyot” fakulteti 3-kurs talabasi

E-mail: dbj2910@gmail.com

Tel:+998931080115

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583849>

Annotatsiya: Ushbu maqolada prognozlash usullarning orasida eng keng tarqalgan va yaxshi ishlab chiqilgan usullaridan biri bo'lgan ekstrapolyatsiya usulining mazmun-mohiyati, uning turlari, hisoblash yo'llari ochib berilgan. Maqolada iqtisodiy, ilmiy, ishlab chiqarish salohiyatining miqdoriy tafsilot ko'rsatkichlari, ilmiy-texnik taraqqiyotining natijaviyligi to'g'risidagi ma'lumotlarni ekstrapolyatsiya qilish yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: prognoz, ekstrapolyatsiya, chiziqli ekstrapolyatsiya, trend, oddiy o'rta usul, eng kichik kvadrat usuli, tebranishlar, sirg'aluvchi o'rta usul.

Аннотация: В данной статье описывается сущность метода экстраполяции, одного из наиболее распространенных и хорошо разработанных методов прогнозирования, его виды, методы расчета. В статье показаны количественные характеристики экономического, научного, производственного потенциала, способы экстраполяции данных об эффективности научно-технического прогресса.

Ключевые слова: прогноз, экстраполяция, линейная экстраполяция, тренд, метод простого среднего, метод наименьших квадратов, колебания, метод скользящего среднего.

Annotation: This article describes the essence of the extrapolation method, one of the most common and well-developed methods of forecasting, its types, methods of calculation. The article shows quantitative details of economic, scientific, production potential, ways to extrapolate data on the effectiveness of scientific and technological progress.

Keywords: predict, extrapolation, linear extrapolation, trend, simple mean method, least squares method, oscillations, sliding mean method.

Kirish. Makroiqtisodiy tahlil davomida iqtisodiyotnig turli tarmoq va sohalarida prognozlash ishlarini olib borish muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Buni amalga oshirish uchun esa prognoz qilishning turli usul va modellarini chuqur o'rganish, prognoz natijalarini tahlil qilish hamda ularni tadbiq qilishni bilish lozim.

Hozirgi kunda olimlarning baholashicha 150 dan ortiq prognozlash usullari mavjud. Ammo amaliyotda asosiylari sifatida ularning 15-20 tasidan foydalaniladi.

Prognozlash usulining eng muhim tasnifiy belgilaridan biri prognostik usullarni to'liq qamrab oladigan rasmiylilik darajasi hisoblanadi. Ikkinchi tasnifiy belgilari sifatida prognozlash usuli amal qilishining umumiy tamoyili, uchinchi esa prognoz axborotini olish uslubi hisoblanadi, to'rtinchi asosiy belgisi esa prognoz ob'ektlarini o'ziga xos xususiyatlaridir.

Iqtisodiy va ijtimoiy prognozlash usuli yoki usullari deganda prognozlash ob'ektining retrospektiv ma'lumotlarni tahlil qilish, ekzogen (tashqi) va endogen (ichki) aloqalar hamda ko'rib chiqilayotgan hodisa yoki jarayon doirasida ularning o'lchamlari asosida uning (ob'ektining) kelgusi rivojlanishiga nisbatan muayyan ishonchlik to'g'risida mulohaza qilishga imkon beradigan fikr yuritishning uslub va usullar yig'indisi tushuniladi.

Ekstrapolyasiya yordamida prognozlarni shakllantirishda odatda ob'ektning u yoki bu miqdoriy tafsiloti o'zgarishining statistik tartibida shakllangan tendensiyasidan kelib chiqadi. Bunda baholovchi funksional tizimli va tarkibiy tafsilotlari ekstrapolyasiya qilinadi.

Tahlil va natijalar. Ekstrapolyasiya usullari prognozlash usullarning orasida eng keng tarqalgan va yaxshi ishlab chiqilgan usullardan biri hisoblanadi. Ushbu usullar yordamida katta tizimlarning miqdoriy ko'rsatkichlari, iqtisodiy, ilmiy, ishlab chiqarish salohiyatining miqdoriy tafsilot ko'rsatkichlari, ilmiy-texnik taraqqiyotining natijaviyligi to'g'risidagi ma'lumotlar, murakkab tizimlardagi ko'rsatkichlar tizimida alohida tizimcha, blok va elementlar nisbatlarining tafsilotlari ekstrapolyasiya qilinadi.

Ekstrapolyatsiya qilishning bir necha usullari mavjud bo'lib, ularning eng oddiysi chiziqli ekstrapolyatsiyadir. Agar asl funksiyaning o'zi chiziqli bo'lsa va ekstrapolyatsiya qilingan nuqta oxirgi kuzatilgan ma'lumotlar nuqtasi x_n yaqinida joylashgan bo'lsa, u yaxshi natijalar beradi. (x_{n+1}, y_{n+1}) ni ekstrapolyatsiya qilaylik. Unga eng yaqin ma'lumotlar nuqtalari (x_{n-1}, y_{n-1}) va (x_n, y_n) bo'ladi. Unda ekstrapolyatsiya funksiyasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$y(x_{n+1}) = x_{n-1} + \frac{x_{n+1} - x_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} (y_n - y_{n-1})$$

1-rasm. Chiziqli ekstrapolyatsiya¹

Shunday qilib, chiziqli ekstrapolyatsiyada (x_{n-1}, y_{n-1}) nuqta (x_n, y_n) nuqta bilan interpolyatsiya qilinsa, yangi (x_{n+1}, y_{n+1}) nuqta yasaladi.

Chiziqli ekstrapolyatsiya usulining mohiyati shundan iboratki, prognoz qiymatlari ma'lum vaqt oralig'ida o'rganilayotgan ko'rsatkichning o'rtacha o'sishi (kamayishi) asosida aniqlanadi.

Misol. Aytaylik, bizda bir necha yillar davomida mamlakat yalpi ichki mahsuloti hajmi to'g'risida ma'lumotlar mavjud:

1-jadval.

“A” mamlakat YAIM hajmi²

Год	Объём ВВП	Прирост ВВП
1995	16,0	-
1996	21,8	5,8
1997	27,0	5,2
1998	32,0	5,0
1999	36,8	4,8

To'rt yil davomida o'rtacha o'sish sur'atini hisoblaymiz: $(5,8 + 5,2 + 5,0 + 4,8)/4 = 5,2$

O'rtacha o'sish sur'atini aniqlab, 2000 yil uchun mamlakat yalpi ichki mahsulotining prognoz qiymatini hisoblaymiz: $Y_{2000} = Y_{1999} + \Delta Y = 36,8 + 5,2 = 42,0$

Baza va yakuniy prognoz davrlarining ko'rsatkichlari ma'lum bo'lgan va yillik oraliq ko'rsatkichlar aniqlanishi kerak bo'lgan hollarda, ma'lum vaqt

¹ <https://wiki.loginom.ru/articles/extrapolation.html>

² <https://studfile.net/preview/5183316/page:4/>

oralig'ida o'rtacha o'sishni hisoblab chiqadigan chiziqli interpolyatsiya usuli qo'llaniladi:

$$\text{Misol: } Y_{2000} = 205, Y_{2005} = 240. \Delta Y = (240 - 205) / 5 = 7.$$

$$Y_{2002} = Y_{2000} + 2 * \Delta Y = 205 + 2 * 7 = 219.$$

Ammo ushbu prognozlarning haqqoniyligi va shundan kelib chiqqan holda ularga bo'lgan ishonchilik darajasi ko'pincha ko'rib chiqilayotgan hodisaning mohiyatiga nisbatan ekstrapolyasiya chegaralarini tanlashning asoslanganligi va "ko'rsatkichlar"ning muvofiqliligining barqarorligi bilan shartlanadi. Shunga e'tibor berish lozimki, murakkab ob'ektlarni qoidaga ko'ra, bitta ko'rsatkich bilan tavsiflash mumkin emas. Masalan, makroko'rsatkichlarni bir nechta o'zaro bog'liq mikroko'rsatkichlardan tashkil topganligini inobatga olmasdan qandaydir baholash to'g'risida xulosa chiqarishga asos bo'la olmaydi. Shu bois tendensiya ekstrapolyasiyalashni statistik tarzda tahlil qilishda harakatlarning izchilligi to'g'risida muayyan tahmin qilishimiz mumkin.

Ekstrapolyasiya aniqlilikni oshirish uchun turli uslublardan foydalaniladi. Ularning bittasi, masalan, rivojlanishning umumiy egri chizig'ining (trendning) ekstrapolyasiya qilinadigan qismini prognoz ob'ektining rivojlanishidan ko'ra ilgari ketgan o'xshash tadqiqot yoki ob'ekt sohasi rivojlanishining real tajribasini hisobga olganda holda to'g'irlashdan iborat.

Trend deb qandaydir tasodifiy ta'sirlardan erkin bo'lgan vaqt makonda harakatlarning asosiy qonuniyatlarining tafislotiga aytiladi. Trend – bu iqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishining uzoq muddatli tendensiyasi. Prognozlash modelini ishlab chiqish paytida trend prognoz qilinayotgan vaqt qatorining asosiy tarkibiy qismiga aylanadi. O'z navbatida, u ham boshqa tarkibiy qismlardan iborat. Bunda natija bevosita vaqt o'tishi bilan bog'langan. Taxmin qilinadiki, vaqt orqali barcha asosiy omillarni ifodalashi mumkin.

Oddiy o'rta usul. U $Y = a + bx$ chiziqli bog'liqlik tenglamasida koeffitsient $b = 0$ bo'lgan hollarda qo'llaniladi. Bu shartda grafik grafikning gorizontall o'qiga parallel to'g'ri chiziq shaklida taqdim etiladi va prognoz barcha mavjud ma'lumotlarning oddiy o'rtacha qiymatini hisoblashdan iborat bo'ladi: $Y = \sum Y / N$

Oddiy o'rtacha hisob-kitoblar ko'pincha umumiy tendensiya doirasidagi mavsumiy tebranishlar bilan bog'liq.

Misol:

2-jadval.

Choraklar bo'yicha YaIM hajmi³

³ <https://studfile.net/preview/5183316/page/4/>

Год	1 квартал	2 квартал	3 квартал		В целом за год
1995	190	370	300	220	1080
1996	280	420	310	180	1190
1997	270	360	280	190	1100
1998	300	430	290	200	1220
1999	320	440	320	220	1300
Итого	1360	2020	1500	1010	5890
Средний объем	272	404	300	203	294,5

Choraklik indeks: 1-chorak=272:294,5=0,92; 2-chorak=404:294,5=1,37;
3-chorak=300: 294,5=1,02; 4-chorak=203:294,5=0,69.

2000-yil uchun YaIM hajmining choraklar bo'yicha prognozini tuzish uchun ma'lum yil uchun YaIMning prognoz qiymatini 4 ga (choraklar soni) bo'lish va tegishli choraklik indeksga ko'paytirish kerak. Aytaylik, 2000-yilda YaIM 1450 ga teng bo'ladi. Keyin 1-chorakda u ishlab chiqariladi:

$(1450: 4) * 0,92=333,5$; 2 chorak = $(1450: 4) * 1,37 = 496,625$ va boshqalar.

Eng kichik kvadrat usuli. Funksiyani ma'lum bir raqamli qiymatlar to'plamiga moslashtirish va ma'lum nuqtalar to'plami bo'yicha funksiya grafigini qurish imkonini beradi. Agar standart og'ish formula bilan aniqlansa, ushbu funksiyaning tanlash eng yaxshi deb hisoblanadi:

$E=\sum(d_t - d'_t)^2 \rightarrow \min$ minimumga intiladi.

d_t - haqiqiy ma'lumotlar, d'_t - hisoblangan funksiya ma'lumotlari.

Qoida tariqasida $Y = a + bx$ chiziqli funksiya qo'llaniladi.

Vazifa a va b qiymatlarini aniqlashdir, bu yerda a - asosiy davrda Y qiymati, b - to'g'ri chiziqning qiyalik burchagi.

a va b qiymatlarini aniqlash uchun tenglamalar tizimi qo'llaniladi:

$$\sum Y = Na + b \sum x$$

$\sum xY = ax + bx^2$ bu erda N - davrlar soni, x - davr raqami.⁴

Misol.

3-jadval.

⁴ издатель/ вуз: Университет Российской академии образования. Учебник: ППЭ. Курс лекций.

YaIM hajmi.⁵

Год	Y(ВНП)	x	x ²	xY	Усглаженный
1995	108	0	0	0	108,4
1996	119	1	1	119	108,4 + 4,7 = 113,1
1997	110	2	4	220	108,4 + 2* 4,7 = 117,8
1998	122	3	9	366	108,4 + 3* 4,7 = 122,5
1999	130	4	16	520	108,4 + 4* 4,7 = 127,2
Σ	589	10	30	1225	

Tenglamalar sistemasi quyidagicha: $589 = 5a + 10b$; $225 = 10f + 30b$.

Ularni yechib, $a = 108,4$, $b = 4,7$ ni topamiz. 2000-yilda YaIMni hisoblash mumkin: $Y_{2000} = Y_{1995} + 5b = 108,4 + 5 \cdot 4,7 = 131,9$.

Ba'zi hollarda nazariy va empirik ma'lumotlar o'rtasidagi yaxshiroq muvofiqlikka $Y = ab^x$ ko'rinishdagi tekislash egri chizig'ini nuqtalar bo'yicha chizish orqali erishish mumkin, ya'ni eksponensial funktsiyadan foydalaniladi.

Agar eksponensial tenglama logarifmik bo'lsa, a va koeffitsientlarining qiymatlari eng kichik kvadratlar usuli bilan aniqlanishi mumkin: $\log Y = \log a + x \log b$. $\log a$ va $\log b$ oddiy tenglamalarni yechish orqali topiladi: $\log Y = N \log a + x \log b$.

$$x \log Y = x \log a + x^2 \log b.$$

Agar x ni $x = 0$ qilib belgilasak, u holda $\log a = \log Y/N$, $\log b = x \log Y/x^2$.

Sirg'aluvchi o'rta usul yordamida prognozni tayyorlashda, haqiqiy ma'lumotlar yig'iladigan davrlar soni belgilangan va kerakli hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun kerakli bo'lgan raqamdan bir oz ko'proq bo'ladi. Mavsumiy tebranishlarni tenglashtirish zarurati barcha davrlarning umumiy davomiyligi 1 yilga teng bo'lishini talab qiladi. Mavsumiy tebranishlarning uyg'unligi tendentsiyaning ekstremal qiymatlari bir-birini bekor qilishga moyil bo'lganligi sababli yuzaga keladi. Sirg'aluvchi o'rtacha ko'rsatkichni hisoblashda ko'proq vaqt davrlarini jalb qilish silliqlash effektini oshiradi va shu bilan birga prognozning so'nggi davrlar ma'lumotlariga nisbatan sezgirligini pasaytiradi.

Vaqt o'tishi bilan harakatlanuvchi o'rtacha harakat eng so'nggi ma'lumotlarni hisobga olish va eski ma'lumotlardan foydalanishni rad etish imkonini beradi. Sirg'aluvchi o'rtachadan foydalanish faqat ma'lumotlar nisbatan barqaror bo'lganda sifatli prognozni tayyorlashga imkon beradi.

⁵ <https://studfile.net/preview/5183316/page/4/>

Sirg'aluvchi o'rtacha ko'rsatkich asosida hisoblangan mavsumiy tebranish indeksi prognoz sifatini yaxshilash imkonini beradi. Indeks tegishli davrdagi haqiqiy ishlab chiqarish hajmini xuddi shu davr uchun markazlashtirilgan harakatlanuvchi o'rtacha qiymatiga bo'lish yo'li bilan olinadi. Ishonchlilikni umumiy vaqt davrlarining bir nechta indekslarining qiymatlarini o'rtacha hisoblash orqali oshirish mumkin.

Misol. 2000-yil uchun prognozni ishlab chiqish uchun har chorakda ishlab chiqarish hajmi bo'yicha ma'lumotlardan foydalanamiz. Sirg'aluvchi o'rtacha ko'rsatkichlar yilning choraklarga bo'linishi asosida aniqlanadi. Sirg'aluvchi o'rtacha ko'rsatkichni faqat 1995-yilning 2-choragi uchun o'sha yilning to'rt choragidagi ma'lumotlar yig'indisini 4 ga bo'lish orqali hisoblash mumkin: $(190+370+300+220)/4=270$.

Keyingi sirg'aluvchi o'rtachani hisoblash uchun 1995-yilning 2-4 choragi va 1996-yilning 1 choragi uchun ma'lumotlar olinadi.

Markazlashtirilgan sirg'aluvchi o'rtacha faqat 3-chorak uchun 1995-yilning 2 va 3 choraklari uchun sirg'aluvchi o'rtacha ma'lumotlar yig'indisini bo'lish yo'li bilan topiladi: $(270+292)/2=281$.

Mavsumiy indeks haqiqiy ishlab chiqarishni xuddi shu davr uchun markazlashtirilgan sirg'aluvchi o'rtacha qiymatiga bo'lish yo'li bilan olinadi. 1995 yil 3-chorak uchun: $300:281=1,07$.

4-jadval.

Harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni va mavsumiy tebranish indekslarini hisoblash⁶

Год	Квартал	Объем производства	Скользящая средняя	Центрированная скользящая средняя	Индекс сезонных колебаний
1995	1	190			
	2	370	$(190+370+300+220):4=270$		

⁶ <https://studfile.net/preview/5183316/page/4/>

	3	300	$(370+300+220+280):4=292$	$(270+292):2=281$	1.07
	4	220	$(300+220+280+420):4=305$	$(292+305):2=298,5$	0,74
1996	1	280	$(220+280+420+310):4=307$	$(305+307):2=306$	0,91
	2	420	$(280+420+310+180):4=297$	$(307+297):2=302$	1,39
	3	310	295	296	1,04
	4	180	280	287,5	0,63
1997	1	270	273	276,5	0,98
	2	360	275	274	1,32
	3	280	283	279	1,00
	4	190	300	286,5	0,66
1998	1	300	303	301,5	1,00
	2	430	305	304	1,42
	3	290	310	307,5	0,94
	4	200	312	311	0,64
1999	1	320	320	316	1,01

5-jadval

Mavsumiy tuzatilgan indeksni hisoblash⁷

Год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1995			1.07	0,74
1996	0,91	1,39	1,04	0,63
1997	0,98	1,32	1,00	0,66

⁷ <https://studfile.net/preview/5183316/page:4/>

1998	1,00	1,42	0,94	0,64
1999	1,01	1,37		
Итого	3,90	5,50	4,05	2,67
Средний индекс сезонных колебаний	0,975	1,375	1,0125	0,6675
Скорректированный индекс сезонных колебаний	0,97	1,37	1,00	0,66

Mavsumiy tebranishlarning o'rtacha indeksi ma'lum chorak uchun indekslar yig'indisini ma'lumotlar miqdoriga bo'lish yo'li bilan hisoblanadi: 1-chorak uchun: $3,90:4 = 0,975$ va hokazo. Mavsumiy tebranishlarning olingan o'rtacha indekslari hisobning to'g'riligi uchun tekshiriladi. Barcha choraklik indekslarning o'rtacha qiymati 1 dan oshmasligi kerak. Bizning holatda: $(0,975 + 1,375 + 1,0125 + 0,6675): 4 = 1,0075$

Indeks 1 dan katta bo'lgani uchun uni 0,0075 ga kamaytirish orqali tuzatish kerak.

Yakuniy bosqich - prognoz qilish. Buning uchun ma'lum bir davr uchun markazlashtirilgan harakatlanuvchi o'rtachani oling va mavsumiy tuzatilgan indeks bilan ko'paytiring. 2000-yil uchun biz 1999-yil 1-chorak markazlashtirilgan harakatlanuvchi o'rtacha (316) ni olishimiz va 1-chorak mavsumiy tuzatilgan indeksga (0,97) ko'paytirishimiz kerak: $2000\text{-yil } 1\text{-chorak} = 316 \cdot 0,97 = 307$. Va hokazo.

Ekspontensial tekislash tenglamaga doimiy tekislash omilini kiritib, so'nggi ma'lumotlarga ko'proq ahamiyat beradi. Ekspontensial tekislashni hisobga olgan holda prognoz tenglamasi quyidagicha yoziladi: $F_n = \alpha Y_{n-1} + (1 - \alpha)F_{n-1}$, bu yerda F_n - kelgusi davr uchun prognoz; F_{n-1} - joriy yil uchun prognoz; α - silliqlashtiruvchi omil; Y_{n-1} - joriy yilda bashorat qilingan ko'rsatkichning haqiqiy hajmi.

Koeffitsient α 0 dan 1 gacha bo'lgan oraliqda bo'ladi. Davom etayotgan o'zgarishlarga sezgirlik tekislash koeffitsientining ortishi va ko'rib chiqilayotgan davrlar sonining (N) kamayishi bilan ortadi. α va N orasidagi munosabat $\alpha = \frac{2}{T+1}$ munosabati bilan tavsiflanadi. Shuning uchun, agar N davrlarning topilgan soni bizni qoniqtirmasa, u holda biz o'zimizga mos keladigan qiymatni osongina topishimiz mumkin.

Modellashtirish yangi va kelgusidagi texnik vosita va yechimlarning mumkin bo'lgan hodisalarni prognozlashning yetarli darajada samarali vositasi hisoblanadi. Iqtisodiy-matematik modeli - boshlang'ich axborotlarni olish va

qayta ishlab chiqish jarayonlarini va ko'rib chiqilayotgan masalalarni aniq holatlarini juda keng doirada yechish qoidalarini to'la-to'kis holda izohlashgacha olib keladigan uslubiyat. Modellarni (algoritm va ularning amalini) izohlash uchun matematik apparatdan foydalanish axborotni qayta ishlash ko'p bosqichli matematik yondoshuvning afzalliklari, masalalarni shakllantirishning o'xshash vositalaridan foydalanish, ularni yechish usullarini topish, ushbu usullarni qayd etish va ularni hisoblash texnika vositalardan foydalanishga mo'ljallangan dasturlarga aylantirish bilan bog'liq.

Xulosa.

Iqtisodiy va ijtimoiy prognozlash usuli yoki usullari prognozlash ob'ektining retrospektiv ma'lumotlarni tahlil qilish, ekzogen va endogen aloqalar hamda ko'rib chiqilayotgan hodisa yoki jarayon doirasida ularning o'lchamlari asosida uning kelgusi rivojlanishiga nisbatan muayyan ishonchlilik to'g'risida mulohaza qilishga imkon beradigan fikr yuritishning uslub va usullari hisoblanadi. Prognozlash usulining eng muhim tasnifiy belgilaridan biri prognostik usullarni to'liq qamrab oladigan rasmiylilik darajasi hisoblanadi. Ikkinchi tasnifiy belgilari sifatida prognozlash usuli amal qilishining umumiy tamoyili, uchinchi esa prognoz axborotini olish uslubi hisoblanadi, to'rtinchi asosiy belgisi esa prognoz ob'ektlarini o'ziga xos xususiyatlaridir.

Prognozlashning muhim funksiyasi metodologik jihatdan prognozlarni ishlab chiqishning umum qabul qilingan yo'nalishi hisoblanadi. Iqtisodiy, ijtimoiy va texnik fan nazariyalarning tamoyillari, yutuqlari asosida tadqiq etilayotgan jarayonning va istiqbolda uning rivojlanish tendensiyalarining ob'ektiv muqobil variantlari aniqlashtiriladi. Bozor sharoitida prognozlarni ishlab chiqish, ulardan maqsadga muvofiq holda foydalanish iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni nazoratga olish, uzoq muddatga zarur maqbul nisbatlarni qo'yilgan istiqbolli maqsadlarga muvofiq ravishda aniqlashga imkon beradi.

Ekstrapolyasiya usullarida turli xil miqdor ko'rsatkichlari va karakteristikalar prognozlash jarayonida qo'llaniladi. Bunda ko'pchilik hollarda prognozchilar muvaffaq qatorlar ekstrapolyasiyasi bilan ish ko'radilar. Bunda iqtisodiy ma'lumotlarni tahlil qilish bosqichida dinamik qatorlarning qonuniyatli harakterini aniqlash, empirik formulalarni tanlash, bu formulalar parametrlarini hamda belgilangan bog'liqliklarining to'g'ri aniqlanganligini baholash kabilar asosiy vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabioytlar:

1. <https://wiki.loginom.ru/articles/extrapolation.html>
2. <https://studfile.net/preview/5183316/page:4/>

3. издатель/ вуз: Университет Российской академии образования.
Учебник: ППЭ. Курс лекций.
4. Berkinov V.B. Askarova M.T. Abdurahimo S.A. O'zbekistonni rojlantirish strategiyasi. T.: "I ISODIYOT 2019
5. Maxmudov N.M., Asqarova M.T., Umarov I.Yu., Makroiqtisodiy tahlil va prognozlash. –Darslik. –T.: Iqtisodiyot, 2014, 249 b. 142-b.
6. Белинова А.М. Экономический рост в свете прошлого и настоящего// экономический рост и вектор развития современной России / Под ред САХубиева. - М.: Экономический факультет МГУ, ТЕЙС, 2004
7. издатель/ вуз: Университет Российской академии образования.
Учебник: ППЭ. Курс лекций.